

Necesidades de formación en los docentes del programa de Psicología de la Fundación Universitaria de Popayán

Introducción

Las instituciones de educación superior en aras de mejorar sus procesos de enseñanza-aprendizaje en los diferentes programas académicos, plantean alternativas y proporcionan a los docentes herramientas que contribuyan a la consecución de dichos objetivos, entre estas alternativas se pueden encontrar diplomados, cursos de corta duración, capacitaciones, entre otros que le permiten al docente actualizarse pedagógica y profesionalmente de tal forma que pueda enfrentarse a los contextos sociales y a la población con la que trabaja. Como lo afirman Camargo, *et.al.* (2004): “El docente como ser humano con una responsabilidad social y ética es una fuente adicional de planteamiento de necesidades. En este sentido puede tener requerimientos teóricos y prácticos para continuar su desarrollo y realización personal y profesional” (p.81).

Es así como, las necesidades de formación de los docentes no sólo responden a necesidades institucionales, sino personales y profesionales de los maestros. No obstante, el papel del estudiante en la generación de dichas necesidades es crucial, debido a que es precisamente en las interacciones cotidianas del aula, donde surgen cuestionamientos y novedades que en algunas ocasiones los docentes no se encuentran en capacidad de abordar en su totalidad. Sin embargo, el tema de la formación de los docentes no es muy común en el ámbito universitario, es decir que se trabaja este aspecto de forma más amplia en la educación básica y media (Sánchez, citado en González y Ospina, 2013).

En contraposición a lo referido con anterioridad, la Fundación Universitaria de Popayán [FUP] y particularmente el programa de Psicología, se encuentra en un continuo mejoramiento, basado en procesos de autoevaluación permanente que le han permitido identificar no solo falencias, sino aspectos para profundizar. Dentro de ese proceso de autorreflexión realizado en el programa se identificaron algunas necesidades de formación para los docentes tales como la escritura académica, el uso de la intertextualidad y el conocimiento de las normas APA, lo anterior, soportado en que la Psicología es uno de los programas académicos que cuenta con una amplia planta docente, lo cual se convierte en una fortaleza, al contar con diversas posturas y enfoques disciplinares, pero que al tiempo se

puede transformar en debilidad, en el momento en que no todos los docentes presentan el mismo interés y formación en los temas mencionados.

En consecuencia, durante el primer semestre del año 2019, la unidad de investigación de Psicología (UNIPISI) en cabeza de la dirección del programa, diseñó un curso de fortalecimiento dirigido a los docentes que voluntariamente quisieran asistir, el cual está compuesto por cinco sesiones (ver Tabla 1), dos de las cuales fueron realizadas en los meses de Marzo y Abril y se describen en este documento y las tres restantes que se llevaran a cabo en el segundo semestre de 2019.

Tabla 1. Cronograma de sesiones de capacitación a docentes

Nombre de la sesión	Fecha de realización
Introducción a la escritura académica	Marzo 2019
Intertextualidad y normas APA	Abril 2019
Taller de escritura (a cargo del centro de escritura Javeriano)	II semestre 2019
Propiedad intelectual	II semestre 2019
Taller bases de datos	II semestre 2019

A continuación se realizará la descripción de las sesiones realizadas durante el I semestre de 2019, denominadas *Introducción a la escritura académica* y la segunda *Intertextualidad y normas APA*.

Introducción a la escritura académica

Si bien la formación permanente de los docentes universitarios constituye una necesidad individual, esta también debe partir de los requerimientos de la institución y de los estudiantes, quienes en su cotidianidad expresan los puntos críticos en los que se deben fortalecer sus competencias. Por lo que es imperativo que las instituciones de educación superior, antes de diseñar u ofertar programas de formación continua, realicen un balance entre las necesidades de los docentes, los estudiantes y las directrices organizacionales.

Como lo afirma Camargo *et.al*, (2006):

La tarea asignada a las políticas y estrategias de capacitación es la de procurar leer las necesidades del docente, del sistema, de los alumnos y de las comunidades, y, de esta manera, estructurarlas y regirse por la demanda encarnada en el proyecto educativo institucional. (p.12)

En ese orden de ideas, una de las necesidades más recurrentes en las asignaturas de los diferentes programas académicos y específicamente en aquellos pertenecientes a las ciencias sociales y humanas tiene que ver con la escritura académica. Cada vez más la tecnología demanda un menor esfuerzo cognitivo por parte del estudiante, quien encuentra en las herramientas tecnológicas una solución “rápida” a sus problemas académicos; el acercamiento a las bibliotecas y los espacios de lectura han sido sustituidos en muchos casos por videos tutoriales o consultas en internet que no siempre proceden de fuentes fidedignas, es por esta razón que muchas de las falencias de los estudiantes se encuentran en la lectoescritura.

Sin embargo, existe un debate entre la postura de los estudiantes y docentes, los primeros afirman que la literatura científica es compleja y afirman no contar con las herramientas para abordarla debido a que los docentes no guían adecuadamente dicho proceso, asumiéndolo como una obligación del estudiante. Por su parte los docentes, manifiestan que entre el estudiantado existe poca comprensión de lectura por la falta de acercamiento a textos de literatura clásica, además de la diferencia entre la educación recibida hace algunos años y la que se lleva a cabo en la actualidad (Molina, 2012).

Es evidente entonces, que la escritura académica es un requerimiento de los estudiantes, no obstante, aunque algunos maestros se encuentren en el contexto educativo, no siempre cuentan con las herramientas suficientes para elaborar búsquedas en bases de datos y posteriormente desarrollar un documento que cumpla con los estándares de la comunidad académica, por lo que orientarlos en este aspecto resulta primordial.

Ante la situación planteada, el programa de Psicología de la FUP, propuso la escritura académica y búsqueda en bases de datos como temática prioritaria para los docentes quienes luego replicarán sus conocimientos en el aula de clase, dentro de sus ejercicios académicos. La sesión estuvo guiada por una compilación de lecturas que se presentan en los siguientes capítulos, además de plantearse como objetivo “Proporcionar las herramientas teóricas y

tecnológicas que les permitieran gestionar los estándares generales de la escritura académica de acuerdo a las convenciones científicas actuales de la psicología” (FUP, 2019, p. 03).

A la capacitación asistieron un total de 21 docentes pertenecientes al programa de Psicología, 12 asistieron en la sesión realizada en horas de la mañana y los 9 restantes a la sesión de la noche, cabe resaltar que todos participaron de forma activa durante la sesión y al finalizar la misma se les compartió vía correo electrónico material de apoyo, el cual contenía la presentación en power point con los contenidos de la sesión y un libro titulado *Redacción Académica y Búsqueda en Bases de Datos: Herramientas y Lecturas de Apoyo*, que contiene una compilación de lecturas referentes al tema de la escritura académica y fue diseñado por la unidad de investigación del programa.

El contenido de la sesión fue estructurado en dos partes de la siguiente manera:

Parte 1. Fundamentos de la escritura académica

- ¿Para qué escribir?
- Principios y características de la escritura académica
- Tipos de textos científicos
- Pasos para la escritura
- Aspectos éticos

Parte 2. Herramientas

- Estilos bibliográficos (APA, Vancouver, Chicago, etc)
- Gestores bibliográficos (Jotero, Menéele, CiteUlike)
- Alertas Google Scholar
- Búsquedas en bases de datos

Para obtener una retroalimentación apropiada por parte de los docentes a la unidad de investigación, se diseñó una encuesta de 10 preguntas (ver Anexo 1) y un espacio para que registraran sus observaciones y comentarios al respecto. Las preguntas debían ser contestadas de acuerdo a una ponderación numérica, en la que 0 significaba el puntaje más bajo y 5 el más alto. Aunque no todos los participantes diligenciaron la encuesta, a continuación se muestran los resultados obtenidos:

Gráfica 1. Evaluación de la sesión Introducción a la escritura académica

Como se evidencia en la Gráfica 1, la mayor parte de los docentes que participaron en la encuesta (13 en total) calificaron la sesión con puntajes entre 4 y 5, lo cual indica que se sintieron a gusto y satisfechos con la actividad realizada. Los ítems con menor puntuación fueron, *Metodología utilizada* y *Salón donde se realizó la sesión*, lo cual podría estar asociado con la expectativa de los docentes acerca de la capacitación, es decir que es posible que algunos esperaran que la capacitación se realizara en una sala en la que tuvieran acceso a computadores y pudieran poner en práctica los conocimientos adquiridos.

En cuanto a las observaciones realizadas por los docentes, se evidencia gran aceptación y agradecimiento ante este tipo de actividades de formación continua, lo cual se hace visible en algunos relatos:

Agradecimientos por su aporte para los docentes, ampliar herramientas y formas de búsqueda de información. Información clara y puntual (Docente 1).

La actividad fue muy dinámica y de gran valor reflexivo (Docente 5).

Algunos docentes manifestaron que el ejercicio es una forma de introducirlos en el tema de la escritura académica y que se convirtió en una alternativa de generación de inquietudes; algunos incluso plantearon algunas propuestas de trabajo a futuro.

Estimulante y dinámico, a pesar de la hora no generó aburrimiento. Seguir trabajando por sesiones y madurar la posibilidad de crear un grupo de trabajo interesado en ejercicios escriturales de temas específicos (Docente 6).

Muy oportuna la información, han hecho un gran aporte para introducirnos y enamorarnos del mundo académico. Se recomienda el taller práctico (Docente 2).

Gracias. Considero que el tiempo es corto para la importancia del tema pero logré aprender y me generaron importantes inquietudes (Docente 4).

Como se mencionó con anterioridad, por las características del tema, algunos docentes sugirieron la utilización de una sala de sistemas para llevar a cabo la capacitación.

Muy pertinente el tema, sugerencia para una próxima oportunidad, utilizar una sala de cómputo (Docente 3).

Se sugiere realizar un taller práctico, clases en bases de datos (Docente 8).

En síntesis, la escritura académica, es uno de los elementos en los que la universidad debe centrar sus esfuerzos para promover una cultura de generación de nuevo conocimiento tanto de los docentes como de los estudiantes, teniendo en cuenta además, que en múltiples escenarios se valora la calidad educativa con base en los índices de producción intelectual y formación continua de los investigadores (Narváez, 2010).

Intertextualidad y normas APA

Como parte del ejercicio de escritura académica, es imprescindible el uso de la intertextualidad bajo un estilo bibliográfico establecido, es por esta razón que la segunda sesión de fortalecimiento a los docentes del programa de Psicología estuvo orientada hacia los dos aspectos mencionados.

Una vez más es importante mencionar que en la medida en la que los docentes adquieran los conocimientos y herramientas necesarias para la producción escrita, los estudiantes se verán beneficiados. Según la afirmación de Aguilar y Fregoso (citados en Sánchez, 2017):

(...) los estudiantes en la medida en que identifiquen los mecanismos de la intertextualidad en sus procesos de escritura y lectura podrán apropiarse de una manera más eficaz de los conocimientos que contribuirán en la construcción pertinente en relación a su área de estudio. (p.33)

Como se puede evidenciar, en la escritura es necesario retomar la postura de otros autores para dar sustento a la propia, de esta forma, la intertextualidad sirve para describir e identificar las distintas voces y puntos de vista en las producciones científicas, al tiempo que permite comprender y rescatar los aportes de otros sujetos a partir de lo que aparece en el texto (Aguilar y Fregoso (citados en Sánchez, 2017).

Lo anterior significa entonces que es necesario realizar un proceso de “reconocimiento” a la postura del otro, lo cual debe aparecer en el texto en un formato determinado. Para el caso de la Psicología como disciplina, se hace uso del estilo de la APA (Asociación Americana de Psicología o American Psychological Association), la cual divulga material de apoyo para la escritura entre los que se encuentra el manual de publicaciones. El estilo APA ayuda en la selección de “información esencial y evitar distracciones con información redundante y puntuación correcta, comunicación clara ya que permite enfocar la energía intelectual del lector sobre el fondo de la investigación” (FUP 2019, p. 06).

A esta capacitación asistieron un total de 17 docentes pertenecientes al programa de Psicología, 11 en la jornada de la mañana y los 6 restantes en la jornada de la noche. Durante esta sesión también hubo participación activa de parte de todos los asistentes. En este caso, el material compartido por correo electrónico, constaba de la presentación en power point de las temáticas tratadas, una lista de chequeo con los lineamientos del programa en cuanto a las normas APA, el manual de las normas en español (tercera edición), la versión en inglés (sexta edición), el manual de citación del centro de escritura Javeriano y el de la Universidad Externado de Colombia.

Esta sesión fue distribuida de la siguiente manera:

Parte 1. Ejercicio de reflexión sobre propiedad intelectual y plagio

Parte 2. Desarrollo de los contenidos temáticos

- Aspectos éticos (tipos de fraude-plagio)

- Aspectos generales de forma sobre el estilo APA (Aspectos cosméticos y editoriales)
- Aspectos de fondo del estilo APA (Autoría y construcción de conocimiento, citas y referencias)

Al igual que en la capacitación anterior, los docentes diligenciaron la misma encuesta de retroalimentación, nuevamente se obtuvo poca participación (8 de 17 asistentes) Los resultados se muestran a continuación:

Gráfica 2. Evaluación de la sesión Intertextualidad y normas APA

Como lo muestra la Gráfica 2, la mayor parte de los docentes que participaron en la encuesta calificaron la sesión con puntajes entre 4 y 5, demostrando de nuevo su agrado ante la actividad propuesta. No obstante, hubo algunos ítems con puntuaciones divididas, entre los que se encuentra *Cumplimiento del programa propuesto*, que obtuvo 3 como menor puntaje. Lo anterior podría deberse a que los docentes al final de la capacitación esperaban se orientara un ejercicio práctico a modo de taller, sin embargo no fue posible por cuestiones de tiempo.

Por otra parte, el ítem *Salón donde se realizó la sesión*, obtuvo la puntuación más baja, debido a que un docente calificó este aspecto con un puntaje de cero, esto pudo deberse a que la capacitación se llevó a cabo en un espacio en el que las sillas no contaban con espaldar y nuevamente los docentes no tuvieron acceso a un computador. Finalmente, se

encontraron algunas opiniones divididas en el ítem *Puntualidad de los organizadores*, lo cual se explica porque no fue posible iniciar la capacitación a tiempo puesto que a la hora programada solo habían llegado dos docentes.

Respecto a las voces de los docentes plasmadas en las observaciones de la encuesta se encontró que algunos quedaron con incógnitas por resolver y sugirieron temáticas que podían implementarse en sesiones siguientes. Al respecto uno de los docentes afirma:

Primero quiero agradecer estos espacios tan valiosos para nuestro quehacer. En el caso del Manual APA sé que contamos con el insumo y material donde se describen, explican y ejemplifican las diferentes formas de citar, y pre-siento que por términos de tiempo se en este encuentro se priorizaron las citas que suelen usarse en el desarrollo de los trabajos de investigación. Sin embargo, y a mi consideración hubiera sido importante incluir esas otras citas que son igual de importantes pero que no siempre se presentan o utilizan con tanta frecuencia; por ejemplo: discursos/relatos de conversaciones cotidianas, de clases desarrolladas por los docentes, de periódicos o incluso de redes sociales, entre otras (Docente 2¹).

Otra de las sugerencias de los docentes respecto al ejercicio realizado, estuvo orientada a la capacidad de convocatoria y alcance de las capacitaciones, lo cual podría relacionarse con el poco número de asistentes, comparado con el total de docentes del programa (aprox. 70). Tal como lo manifestó uno de los participantes:

Para lograr los resultados deseados, esta capacitación debe alcanzar o llegar a todos los docentes del programa y así lograr una unificación para la dirección y guía de los estudiantes, la cual es necesaria para todas sus etapas de formación profesional (Docente 6).

Finalmente, los docentes manifestaron de nuevo su gratitud por el espacio y solicitaron se continúen realizando este tipo de actividades que enriquecen su labor diaria.

Muy buen ejercicio de actualización. Muchas gracias (Docente 1).

Se aclara que la numeración de los relatos de los docentes de la sesión normas APA no necesariamente corresponden a los relatos de la sesión de escritura académica, debido a que dichos relatos son de carácter anónimo y la numeración es solo una forma de organización de la información.

Continuar con estos espacios de capacitación para los docentes (Docente 5).

Continuar en procesos formativos de correspondencia docente. Otorgar certificaciones avaladas por el programa (Docente 7).

Como se pudo evidenciar, el tema del uso de intertextualidad y el estilo APA, es una necesidad prioritaria y genera inquietudes en los docentes, quienes aunque dediquen gran parte de su tiempo a la academia, no siempre cuentan con los conocimientos y/o herramientas necesarias para el desarrollo de su ejercicio de formación a los nuevos profesionales, en este caso a aquellos pertenecientes al programa de Psicología.

Conclusión

Gracias a este ejercicio de actualización, fue posible identificar las temáticas de interés de algunos docentes del programa y consolidar la decisión de seguir aportando a la formación de los mismos a través de estos espacios de discusión y reflexión académica. Asimismo, se evidenció que la asistencia voluntaria fue poca, por lo que sería importante para el programa replantearse la manera de convocar, de tal forma que la participación sea masiva.

Finalmente y de acuerdo con lo expuesto, es posible concluir que la formación en escritura académica y en uso de la intertextualidad tanto en docentes como en estudiantes, se convierte en una necesidad imperiosa de las instituciones de educación superior, debido a que es por medio de la literatura consultada que se logra plantear una postura a partir de afirmaciones y argumentos propios. Como lo afirma Sánchez (2017):

Constituye una característica importante en el discurso académico, que se evidencia en el texto, a través, de la referencia y la cita, lo que implica que el estudiante reúna, use y evalúe el trabajo de otros, otorgando el crédito a los autores, pero ampliando a su vez el conocimiento teórico que tiene consigo.
(p. 37)

Referencias

Fundación Universitaria de Popayán (2019). Intertextualidad y normas APA. [Documento interno]. Fundación Universitaria de Popayán, Colombia.

- Fundación Universitaria de Popayán. (2019). Intertextualidad y normas APA. [Documento interno]. Fundación Universitaria de Popayán, Colombia.
- Camargo, M., Calvo, G., Franco, M., Vergara, M., Londoño, S., Zapata, F. y Garavito, C. (2011). Las necesidades de formación permanente del docente. *Educación y educadores*, 7, 79-112. Recuperado de <http://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/550>
- González, H. y Ospina, H. (2013). El Saber Pedagógico de los docentes universitarios. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, 39, 95-109. Recuperado de <http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/download/429/878>
- Molina, V. (2012). Tensiones entre discursos de estudiantes y profesores universitarios sobre la lectura y la escritura. *Signo y pensamiento*, 31(61), 126 - 141. Recuperado de <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/4413/3328>
- Narvárez, E. (2010). Escritura académica y formación de docentes universitarios: reflexiones a partir del recorrido por algunas experiencias. *Pedagogía y saberes*, 33, 113-124. Recuperado de <http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/PYS/article/download/759/733>.
- Sánchez, D. (2017). *La intertextualidad en el proceso de escritura en la educación superior*. (Trabajo de pasantía). Universidad distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia. Recuperado de <http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/12937/1/S%C3%A0nchezBedoyaDiegoHernando2018.pdf>